

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH
Nur Emil
NIM. 180101110556**

**DOSEN PENGAMPU :
Agustins Ambar Pertiwi, M.Pd.**

**ASISTEN DOSEN :
Nur Putri Lestari Sa'diyah
Muhammad Fahrujani Ansyar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri dan morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan termasuk dalam kelompok Divisi

Hari/Tanggal: Rabu, 12 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

I. ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

1. Alat :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Pisau silet/cutter
- d. Alat Tulis

2. Bahan :

- a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
- b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
- d. Sirih (*Piper betle* L.)
- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

II. CARA KERJA

1. menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau teratai.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, dan serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap dan tidak lengkap), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau bunga majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

III. TEORI DASAR

Menurut (Campbell, 2008) Subkelas Magnoliidae memiliki karakteristik yang sangat beragam. Misalnya habitusnya mulai dari pohon atau tumbuhan berkayu sampai herba. Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara sepal dan petal, ada juga yang bunganya tereduksi dan tidak memiliki perhiasan bunga. Akan tetapi subkelas Magnoliidae ini mempunyai beberapa karakteristik yang menunjukkan keprimitifan yaitu umumnya polanya termasuk uniaperture,

gynoeciumnya apocarpus dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal. Subkelas Magnoliidae terdiri atas 8 ordo dan jumlah anggotanya kurang lebih 12.000 spesies. Kedelapan ordo tersebut adalah Magnoliales, Laurales, Piperales, Aristolochiales, Illiciales, Nymphales, Ranunculales, dan Papverales, tetapi hanya 4 ordo yang sering kita temui sehari-hari dan sebagian mempunyai nilai ekonomis. Ordo yang akan dibahas adalah Magnoliales yang akan diwakili oleh familia Magnoliaceae dan Annonaceae, ordo Laurales yang diwakili oleh familia Lauraceae, ordo Piperales diwakili oleh familia Piperaceae dan ordo Nymphales yang diwakili oleh Nymphaeaceae.

Hamamelidae merupakan anak kelas yang terkecil dalam magnoliopsida. Muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu pada periode kretasius bahwa yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa taksa dari bangsa urticales, kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu, dan sering suku-sukunya mempunyai jenis-jenis yang jumlahnya relative sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Perhiasan bunga tidak ada atau tidak terdeferensiasi, ovulnya tunggal. Dalam beberapa fase dari evolusinya, hamamelidae mulai menggunakan tannin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan dari beberapa herbivore. Hamamelidae lebih kuno dari Dilleniidae dan Rosidae semua sangat bergantung pada tanin terhidrolisis. Family yang lebih maju dari kedua family tersebut membentuk pertahanan baru dengan berevolusi. Subclassis ini terdiri atas 11 ordo, 24 famili dan 3400 species.

1. Ordo Hamamelidales

Memiliki beberapa famili diantaranya adalah Ceridiphyllaceae, Eupteliceae, Platanaceae dan Hammalidaceae. Yang akan dibahas dalam makalah ini hanya Hamamelidaceae.

a. Hamamelidaceae (Rasamela/ kayu untuk bangunan)

Hamamelidaceae merupakan bangsa Hamamelidales, anak kelas Hamamelidae. Suku Hamamelidaceae berupa pohon atau perdu,

umumnya terdapat diderah subtropics dan daerah temperature hangat terutama di Asia Timur.

Penyebaran dan habitat jenis ini menyebar mulai dari Himalaya menuju wilayah lembab di Myanmar hingga Semenanjung Malaysia, ke Sumatera dan Jawa. Di Jawa, jenis ini hanya tumbuh di wilayah barat dengan ketinggian 500-1.500 m dpl, di hutan bukit dan pegunungan lembab. Pohon selalu hijau, tinggi dapat mencapai 40-60 m dengan tinggi bebas cabang 20-35 m, diameter hingga 80-150 cm. Kulit kayu halus, abu-abu, dan kayunya merah. Pohon yang masih muda bertajuk rapat dan berbentuk piramid, kemudian berangsur menjadi bulat setelah tua. Letak daun bergiliran, bentuknya lonjong, panjangnya 6 - 12 cm, dan lebarnya 2,5-5,5 cm, dengan tepi daun bergerigi halus. Bunga berkelamin satu. Bunga jantan dan betina terpisah pada pohon yang sama. Puncak pembuahan dan saat terbaik untuk pengumpulan benih adalah Agustus-Oktober. Vektor penyerbukan belum diketahui, tetapi diduga perantara penyerbukannya adalah angin, berdasarkan tinjauan bahwa bunga tidak memiliki kelopak dan mahkota, benang sari sangat berlimpah, dan kepala putiknya berupa "papila".

Buah berdiameter 1,2-2,5 cm, berwarna coklat, seperti kapsul yang terdiri 4 ruang. Setiap ruang berisi 1-2 benih yang telah dibuahi. Selain benih yang dibuahi, dalam setiap ruang tersebut juga terdapat benih yang tidak dibuahi yang jumlahnya mencapai 35 butir. Benih pipih dan dikelilingi sayap yang berbau aromatik.

2. Ordo Urticales

Ordo urticales adalah salah satu bangsa/ordo anggota tumbuhan berbunga. Ordo ini meliputi tera, semak – semak maupun pohon – pohon dengan kebanyakan daun – daun tunggal yang tersebar dan mempunyai daun penumpu. Bunga kebanyakan berkelamin tunggal, tersusun dalam bunga majemuk terbatas, biasanya kecil – kecil, aktinomorf dengan tenda bunga yang berwarna hijau. Penyerbukan secara anemogami, pembuahan kalazogami atau bentuk – bentuk

peralihan ke porogami. Buahnya buah keras atau buah batu. Ordo urticales ini meliputi Famili Moraceae, Famili Cannabiaceae, dan Famili Urticaceae.

a. Moraceae

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) Famili Moraceae termasuk pada ordo Urticales. Famili ini memiliki ciri, stipula besar, bunga bebentuk bongkol, cawan, piala. Selain itu, biasanya tumbuhan ini memiliki getah, contoh spesiesnya adalah *Ficus benjamina* (beringin), *Ficus elastica*, *Artocarpus altitilis* dan *Artocarpus heterophyllus*.

IV. Gambar Hasil Pengamatan

1. Kananga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Rendo, 2014)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Arif, 2015)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Rendo, 2014)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

(Sumber: Riska, 2016)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Arif, 2015)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Riska, 2016)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Alvitasari, 2013)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Bakal buah

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Bakal buah

(Sumber: Arif, 2015)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Biji

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Biji

(Sumber: Vitus, 2013)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Nugrainna, 2012)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

(Sumber: Nugrainna, 2012)

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

Gambar literatur

(Sumber: Nugrainna, 2012)

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. mahkota

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. mahkota

(Sumber: Miaratnasari, 2015)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Biji

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Biji

(Sumber: Nugrainna, 2012)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

- a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Tagar, 2012)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Tagar, 2012)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Tagar, 2012)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal
- b. Bulir
- c. Ujung bunga

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal
- b. Bulir
- c. Ujung bunga

(Sumber: Tagar, 2012)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Riska, 2016)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

(Sumber: Arif, 2015)

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

Gamabr literatur

(Sumber: Riska, 2016)

Keterangan:

- a. Tulang daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota
- d. Benang sari

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota
- d. Benang sari

(Sumber: Arif, 2015)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Perdu
2.	Periodesitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Memajang	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan Batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	Akar pelekat	-
5.	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Tunggal
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Mosaikdaun
	Bagian daun	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Bangun Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Berombak	Bergigi
	Urat daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai Tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin Mengkilap	Kasat dan Kertas	Tipis seperti Kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau tua

6.	Sifat bunga	Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap
	Bagian bunga	-	-	-	-	-
	Tipe strobilus	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati Majemuk	Sejati ganda	-	-

V. ANALISIS

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

Klasifikasi :
Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Subclassis : Magnolidae
Ordo : Magnoliales
Family : Annonaceae
Genus : <i>Canarium</i>
Spesies : <i>Canarium odoratum</i>

(Sumber: Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa kenanga atau *Canarium odoratum* Baill merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batangnya berkayu dan bercabang yang tak seberapa besar, batang berkayu, bercabang-cabang dan dekat permukaan tanah atau dalam tanah. Kenanga atau *Canarium odoratum* Baill memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun lamanya belum juga mati. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar pokok yang

bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Kananga atau *Canangium odoratum* Baill memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar. Kananga atau *Canangium odoratum* Baill juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya jorong, pangkal daun membulat, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daunnya licin, dan warna daun pada pakis haji ini yaitu hijau muda.

Kananga atau *Canangium odoratum* Baill ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini lengkap. Dan pada buah kananga atau *Canangium odoratum* Baill ini bersifat buah sejati.

Menurut (Armando & Rochim, 2009). Pada umumnya kenanga berbatang besar dengan diameter 70 cm-100 cm dengan tinggi mencapai 25 meter lebih, sedangkan kenanga perdu memiliki ketinggian maksimal 3 meter dan bertajuk lebar. Daunnya tunggal setangkai, berbentuk bulat telur memanjang dengan pangkal daun dan ujung daun runcing. Panjang daun dapat mencapai 10-23 cm dengan lebar 4,5-14 cm. Bunga kenanga berbentuk bintang, berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah masak (tua). Bunga kenanga akan muncul pada tangkai bunga dengan jumlah tunggal atau berkelompok 3-4 kuntum, kelopak bunga berjumlah 3 berbentuk lidah yang bertaut pada dasar, sebuah bunga memiliki 6 kadang 8-9 lembar mahkota berbentuk pita, berdaging, terlepas satu sama lain dan tersusun dalam 2 lingkaran yang masing-masing biasanya berjumlah 3.

Kenanga memiliki dasar bunga berbentuk bundar pipih dan mengembung, benang sari berjumlah banyak, tangkai pendek dan tersusun dalam gulungan spiral. Kotak sari berbentuk tiang, terdiri dua sel, bersifat menempel dan membelah memanjang. Bakal buah berbentuk oblong, dan bakal bijinya berjumlah banyak serta menyebar pada sisi-sisinya. Bunga kenanga memiliki banyak manfaatnya, antara lain sebagai obat penyakit kulit, asma, anti nyamuk, antibakteri, dan antioksidan.

Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....50. Annonaceae 1a....1. Canangium.

Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10

10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146

146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1a	Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama, ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.	1. Canangium
1Canangium	Pohon, tinggi 10-40 m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk diketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah	<i>Canangium odoratum</i> Baill.

	banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m. <i>Kenanga</i> , Ind, <i>Kananga</i> , S, J, Md, <i>Wangsa</i> , J.	
--	---	--

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: Annona
Species	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber: Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sirsak atau *Annona muricata*L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batangnya berkayu dan bercabang yang tak seberapa besar, batang berkayu, bercabang-cabang dan dekat permukaan tanah atau dalam tanah. Sirsak atau *Annona muricata*L memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun lamanya belum juga mati. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Sirsak atau *Annona muricata*L memiliki beberapa sifat

batang. Misalkan pada percabangannya bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar. Sirsak atau *Annona muricata* L juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya berseling. Bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya memanjang, pangkal daun tumpul, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daunnya licin mengkilap, dan warna daun pada Sirsak atau *Annona muricata* L ini yaitu hijau muda.

Sirsak atau *Annona muricata* L ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini lengkap. Dan pada buah sirsak atau *Annona muricata* L ini bersifat buah sejati majemuk.

Menurut (Septiatin, 2009) pohon sirsak memiliki model Troll, ketinggian mencapai 8-10 meter, dan diameter batang 10-30 cm (Radi, 1998). Tanaman sirsak (*Annona muricata* Linn.) Tanaman sirsak termasuk tanaman tahunan yang dapat tumbuh dan berbuah sepanjang tahun, apabila air tanah mencukupi selama pertumbuhannya. Di Indonesia tanaman sirsak menyebar dan tumbuh baik mulai dari daratan rendah beriklim kering sampai daerah basah dengan ketinggian 1.000 meter dari permukaan laut. Daun sirsak berwarna hijau muda sampai hijau tua memiliki panjang 6-18 cm, lebar 3-7 cm, bertekstur kasar, berbentuk bulat telur, ujungnya lancip pendek, daun bagian atas mengkilap hijau dan gundul pucat kusam di bagian bawah daun, berbentuk lateral saraf. Daun sirsak memiliki bau tajam menyengat dengan tangkai daun pendek sekitar 3-10 mm.

Menurut (Zuhud, 2011) daun yang berkualitas adalah daun sirsak dengan kandungan antioksidan yang tinggi terdapat pada daun yang tumbuh pada urutan ke-3 sampai urutan ke-5 dari pangkal

batang daun dan dipetik pukul 5-6 pagi. Bunga pada tanaman sirsak berbentuk tunggal (flos simplex) yaitu satu bunga terdapat banyak putik sehingga dinamakan bunga berpistil majemuk. Bagian bunga tersusun secara hemicyclis, yaitu sebagian terdapat dalam lingkaran yang lain spiral atau terpencar. Mahkota bunga berjumlah 6 sepalum yang terdiri atas 2 lingkaran, bentuknya hampir segi tiga, tebal dan kaku, berwarna kuning keputih-putihan, dan setelah tua mekar, kemudian lepas dari dasar bunganya. Putik dan benang sari lebar dengan banyak karpel (bakal buah). Bunga keluar dari ketiak daun, cabang, ranting, atau pohon. bunga umumnya sempurna, tetapi terkadang hanya bunga jantan dan bunga betina saja dalam satu pohon. Bunga melakukan 5 penyerbukan silang, karena umumnya tepung sari matang lebih dahulu sebelum putiknya. Buah sirsak memiliki bentuk sejati berganda (agregat fruit) yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi membentuk satu buah. buah memiliki duri sisik halus. Apabila sudah tua daging buah berwarna putih, lembek, dan berserat dengan banyak biji berwarna coklat kehitaman (Radi, 1998). Biji buah sirsak berwarna coklat agak kehitaman dan keras, berujung tumpul, permukaan halus mengkilat dengan ukuran panjang kira-kira 16,8 mm dan lebar 9,6 mm. jumlah biji dalam satu buah bervariasi, berkisar antara 20-70 butir biji normal, sedangkan yang tidak normal berwarna putih kecoklatan dan tidak berisi.

Kandungan dan manfaat dari buah sirsak, siapa sangka ternyata daunnya pun dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Umumnya orang mengenal buah sirsak ini sebagai obat antikanker. Salah satu kandungan daun sirsak yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh adalah Acetogenin. Ini merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki sifat membunuh racun di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan ATP (Adenosina trifosfat) yang merupakan sumber energi bagi kanker untuk berkembang.

Kunci Determinasi

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....50. Annonaceae. Fam 50-1b-2. Annona. 2 Annona-1a. Annona muricata.

Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14

14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165

165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1b	Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancug atau sangat tumpul.	2. Annona
1a	Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang diluar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buha berduri tempel.	Annona muricata
Annona muricata	Pohon, tinggi 3-8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang telur hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari diatas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali 10-15 cm. Biji hitam (Peny). Dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam. <i>Sirsak</i> , Ind, <i>Nangka blanda</i> , Ind, J, S, <i>Mandalika</i> , S, <i>Nangka buris</i> , Md, <i>Nangka englan</i> , Md, <i>Nangka sabrang</i> , J, <i>Zuurzak</i> , N.	Annona muricata L.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliopsida
Sub Divisio	: Spermatophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona squamosa</i> L.

(Sumber: Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa srikaya atau *Annona squamosa* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batangnya berkayu dan bercabang yang tak seberapa besar, batang berkayu, bercabang-cabang dan dekat permukaan tanah atau dalam tanah. Srikaya atau *Annona squamosa* L memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun lamanya belum juga mati. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Srikaya atau *Annona squamosa* L memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar. Srikaya atau *Annona squamosa* L juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya berseling. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya

memanjang, pangkal daun tumpul, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur kasap seperti kertas dan warna daun pada srikaya atau *Annona squamosa* L ini yaitu hijau muda.

Srikaya atau *Annona squamosa* L ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini lengkap. Dan pada buah srikaya atau *Annona squamosa* L ini bersifat buah sejati ganda.

Menurut (Alamendah, 2015) srikaya ialah salah satu jenis buah yang dalam bahasa latin disebut *Annona Squamosa*, atau buah srikaya dalam sehari-hari juga biasa disebut Buah Nona atau Mona. Buah srikaya atau buah nona ini adalah salah satu jenis tanaman berbuah yang berasal dari daerah tropis, dan Bila kita dalam klasifikasi ilmiah maka buah srikaya ini juga merupakan buah yang masuk dalam golongan genus *Annona*. Srikaya memiliki daging buah berwarna putih. Bila buah srikaya sudah matang maka akan memiliki rasa yang manis dan akan memiliki biji berwarna hitam mengkilap. Buah srikaya atau buah nona ini memiliki bentuk bulat. Kulit buah memiliki ciri khas – mempunyai kulit dengan mata-mata (totol-totol) menyerupai benjolan-benjolan yang cukup banyak dan memenuhi kulit buah.

Srikaya memiliki bunga sebanyak 3-5 yang muncul di dalam tandan. Bunga-bunga dari srikaya masing-masing mempunyai lebar berkisar 2 – 3 cm. Dan dengan enam helai daun bunga atau kelopak, warnanya kuning-hijau serta berbintik kecil berwarna ungu didasarnya. Buah srikaya pada umumnya berbentuk bulat dan sedikit mengerucut. Rata-rata buah srikaya memiliki diameter 5 – 10 cm. Pohon srikaya mampu tumbuh di tanah kering, dan sama. Sebagaimana pada umumnya tumbuhan maka srikaya juga membutuhkan sinar matahari secara langsung. Pohon srikaya rata-rata akan berbuah normal pada saat sudah berusia 3-5 tahun.

Menurut (Tagar, 2012) pohon srikaya biasanya memiliki tinggi

2 hingga 5 meter. Namun sebaiknya anda berhati-hati, meskipun buah srikaya ini enak dan manis dikonsumsi, namun memiliki getah kulitnya yang beracun. Sedangkan bentuk dari buahnya sendiri seperti bola ataupun kerucut, dengan memiliki permukaan seperti benjol-benjol, dengan memiliki warna hijau pada kulit buahnya. Namun jika buah srikaya ini sudah matang, maka akan memiliki warna hitam pada bijinya. Sedangkan daging buahnya adalah berwarna putih dengan rasa yang manis. Biasanya memang tak hanya buahnya saja yang sering di manfaatkan untuk pengobatan untuk mencegah dan mengobati berbagai macam jenis penyakit, namun ternyata akar , bijisampai dengan daun buah sirsak pun bisa dimanfaatkan juga untuk digunakan sebagai pengobatan. Akan tetapi rasa dari akar buah sirsak memang memiliki rasa yang pahit dan juga memiliki sifat dingin. Memang manfaat buah srikaya, sampai dengan akarnya ada banyak sekali , terutama adalah bagi kesehatan dan juga untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit.

Kunci Determinasi

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....50. Annonaceae. Fam 50-1b-2. Annona. 2 Annona-2b. Annona squamosa.

Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4

4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu	136

	berlekuk dua.	
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1b	Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancug atau sangat tumpul.	2. Annona
1b	Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau niru.	Annona squamosa

<p>Anonona squamosa</p>	<p>Pohon atau perdu, tinggi 2-7 m. Daun eliptis memanjang sampai betuk lanset tumpul, 6-17 kali 2,5-7,5 cm, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau disamping daun. Daun kelopak segi tiga, waktu kuncup bersambung secara katup (<i>klepsgewijs</i>), kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari diatas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banya, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm, berliliin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam. <i>Srikaya</i>, Ind, S, J, <i>Sarkaja</i>, Md</p>	<p><i>Annona squamosa</i> L.</p>
--------------------------------	---	---

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliphyta
Classis	: Magnolipsida
Subclassis	: Magnolidae
Ordo	: Piperales
Family	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.

(Sumber: Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sirih atau *Piper betle*L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan perdu, yaitu tumbuhan yang berkayu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang didekat akarnya. Sirih atau *Piper betle*L memiliki periodisitas annual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Sifat akarnya serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama ukurannya atau semua keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli, dan memiliki berbentuk serabut.

Sirih atau *Piper betle*L memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat simpodial karena batang pokok sukar ditentukan. Arah tumbuhnya memanjat dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang beralur. Sirih atau *Piper betle*L juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya berseling. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya seperti jantung, pangkal daun berlekuk, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun melengkung, tekstur daunnya licin seperti kertas, dan warna daun pada sirih atau *Piper betle*L ini yaitu hijau tua.

Sirih atau *Piper betle*L ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini tidak lengkap. Dan pada sirih atau *Piper betle*L ini tidak memiliki buah.

Menurut (Riska, 2016) Pengamatan kedua dilakukan pada spesies Sirih (*Piper betle*). Tumbuhan ini berhabitus liana, tanpa mempunyai organ khusus untuk memanjat. Bentuk caulisnya bulat dan termasuk tumbuhan rasemosa (monopodial). Bagian daun bentuk dan pangkalnya kordatus ialah berbentuk jantung, seperti

segitiga dengan dasar yang membulat dengan pertulangan daun palmatilobus. Tepi daun bergelombang namun terlihat rata dari kejauhan dan ujung daun kuspидatus (meruncing pada bagian ujung saja). Pada bagian bawah daun terdapat daun penumpu yang disebut dengan stipula, inilah yang membedakan sirih dengan tumbuhan lain. Letak daun distikha (berseling).

Bunga sirih majemuk, berbentuk bulir, berkelamin satu dan ada pula berkelamin dua. Tangkai benang sari pendek, kepala sari kecil, dan bakal buah duduk. Kepala putik berwarna putih kekuning-kuningan, pendek, dan berjumlah dua sampai tiga. Buahnya buni, bertangkai pendek, panjang bulirnya antara 12-14 cm. Bulir yang masih muda berwarna kuning kehijauan dan bulir yang sudah tua warnanya hijau. Biji sirih kecil dan berwarna coklat.

Menurut (Alfatah, 2013) manfaat sirih bila dicampur jambe dan kapur digunakan untuk menyirih. Daun, akar, dan bijinya juga digunakan untuk obat. Daunnya digunakan untuk mengobati sakit perut, obat kumur, obat cacung, dan mengandung obat perangsang. Daunnya yang sudah direbus digunakan untuk mencuci luka memar dan dapat digunakan sebagai obat keputihan oleh para wanita. Sirih dapat digunakan sebagai bahan pestisida alternatif karena bersifat sebagai fungisida dan bakterisida. Senyawa yang terkandung dalam tanaman ini antara lain profenil fenol, enzim diastase tannin, gula, amilum, enzim katalase, vitamin A, B, dan C, chaviol serta kavaryl. Chaviol ini memberikan bau khas sirih dan memiliki daya pembunuh bakteri 5 kali dari phenol biasa. Manfaat bunga sirih ini biasanya digunakan untuk nyepah, sebagai bahan baku sabun, dan sebagai rempah-rempah, dan obat-obatan.

Menurut (Tagar, 2012) sirih termasuk jenis tumbuhan merambat dan bersandar pada batang pohon lain. Tanaman ini panjangnya mampu mencapai puluhan meter. Bentuk daunnya pipih menyerupai jantung dan tangkainya agak panjang. Permukaan daun

berwarna hijau dan licin, sedangkan batang pohonnya berwarna hijau tembelek (hijau agak kecoklatan) dan permukaan kulitnya kasar serta berkerut-kerut. Tanaman merambat ini bisa mencapai tinggi 15 m. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas dan merupakan tempat keluarnya akar. Daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Panjangnya sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Bunganya majemuk berbentuk bulir dan terdapat daun pelindung \pm 1 mm berbentuk bulat panjang. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5-3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 1,5-6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan. Buahnya buah buni berbentuk bulat berwarna hijau keabu-abuan. Akarnya tunggang, bulat dan berwarna coklat kekuningan.

Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9a-41-41b-42-42b-43-43b-54-54b-59-59b-61-61b-62-62b-63-63a-64-64a....**37. Piperaceae. 1a....Piper betle.**

Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7

7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9a	Tumbuhan memanjat atau membelit	41
41b	Tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara	42
42b	Tumbuhan tidak demikian	43
43b	Daun tersebar	54
54b	Daun tunggal	59
59b	Batang atau daun tidak berduri	61
61b	Daun, susunan tulang daun dan bunga tidak demikian	62
62b	Benang sari 4-5 atau bunga tidak jelas, merupakan bulir	63
63a	Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang	64
64a	Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengann ruass yang jelas	37. Piperaceae
1a	Daun lunak seperti herba, daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.	Piper betle
Piper betle	Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan berkas berbentuk cincin. Helaian daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang mirip dan ujung meruncing, 5-18 kali 2-20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, diujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau blat memanjang, panjang 1 mm. Bulir jantan; tangkai 1,5-3 cm. Bennag sari 2, sangat	Piper betle L.

	pendek. Bulir betina; tangkai 2,5-6 cm; kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah! Liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk; 5-700 m. <i>Sirih</i> , Ind, S, J, <i>Bede</i> , J.	
--	---	--

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnolidae
Ordo	: Nymphaeales
Family	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

(Sumber: Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa teratai atau *Nymphaea lotus* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan herba, yaitu tumbuhan yang lunak dan berair. Teratai atau *Nymphaea lotus* L memiliki periodisitas annual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Sifat akarnya serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama ukurannya atau semua keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli, dan memiliki berbentuk serabut.

Teratai atau *Nymphaea lotus* L memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat simpodial karena

batang pokok sukar ditentukan. Arah tumbuhnya terkulai-kulai dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang licin. Teratai atau *Nymphaea lotus* L juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya roset batang. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki pelepah hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya ginjal, pangkal daun berlekuk, dan ujung daunnya membulat, tepi daun bergigi, urat daun berhenti sebelum tepi daun, tekstur daunnya tipis lunak, dan warna daun pada teratai atau *Nymphaea lotus* L ini yaitu hijau tua.

Teratai atau *Nymphaea lotus* L ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini tidak lengkap dan memiliki alat lain pada bunganya yaitu tenda bunga. Dan pada teratai atau *Nymphaea lotus* L ini tidak memiliki buah.

Menurut (Riska, 2016) pengamatan pada *Nymphaea lotus* L (teratai bunga rose). Habitus teratai bunga ros adalah akuatik atau hidrofita karena tumbuhan ini hanya dapat hidup di air saja. Segi penampang batang berbentuk bulat dan termasuk monopodial karena batang utama terlihat dan tidak memiliki percabangan batang. Bentuk daunnya reniformes (bulat besar) berjumlah satu atau disebut daun tunggal yang langsung menjulur panjang dari batang utamanya. Daunnya terletak aquitan dengan penampangnya.

Menurut (Dasuki, 1992) *Nymphaea lotus* L memiliki bunga majemuk dengan karangan bunga pediselus (tangkai dari satu bunga pada perbungaan), dan simetri bunga actinomorfi yakni dapat dibagi oleh banyak bidang simetri. Mahkota atau corolla berwarna merah jambu berjumlah 23 dan kelopak berwarna hijau muda berjumlah 4. Perigonium tidak terdapat karena bisa dibedakan antara mahkota dan kelopak. Benang sari atau stamen letaknya epipetal, dimana stamen mengelilingi putik. Sedangkan letak pistilum (putik) hipoginus (berada ditengah bawah yang tak terlihat pangkal stamennya). Tipe ovariumnya adalah sinkarpus yakni satu ovarium

terdiri dari 2 atau lebih karpel. Bunga jantan dan bunga betina terdapat dalam 1 individu pada perbungaan yang sama (monoeseus). Jika bunganya dipegang, tangan akan terasa gatal dan baunya tidak sedap.

Menurut (Arif, 2014) teratai putih ini memiliki habitus (perawakan) herba, berair yang ditutupi oleh kulit luar yang halus dan berwarna hijau, berbentuk bulat. Herba ini memiliki percabangan yang kecil dan pendek seperti merambat, jika dilihat dari percabangannya atau titik tumbuhnya tumbuhan ini termasuk kedalam tumbuhan yang simpodial. Manfaat bunga teratai biasanya dijadikan hiasan di kolam-kolam didepan rumah, yaitu sebagai tanaman hias.

Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10a-92-92a-93-93a-47.

Nymphaeaceae. 47. Nymphaeaceae-1a-1. Nymphaea-1b-Nymphaea lotus L.

Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuhan tidak memanjat dan membelit	10

10a	Daun keseluruhannya berupa roset pada pangkal batang (golongan 7)	92
92a	Tanaman air dan tanaman rawa	93
93a	Helaian daun tertancap berupa perisai	47 Nymphaeaceae
1a	Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4	1 Nymphaea
1b	Daun dibawah berambut pendek yang rapat. Bunga mekar pada malam hari.	Nymphaea lotus L.

VI. KESIMPULAN

1. ciri-ciri dan morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas magnoliidae.

- a. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Kananga atau *Canangium odoratum* Baill merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, memiliki periodisitas pirenial, sifat akarnya tunggang, percabangannya bersifat monopodial. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar, tata letak daunnya tersebar bentuk daunnya jorong, pangkal daun membulat, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daunnya licin, dan warna daun pada pakis haji ini yaitu hijau muda. Dan pada buah kananga atau *Canangium odoratum* Baill ini bersifat buah sejati. Kenanga memiliki banyak manfaatnya, antara lain sebagai obat penyakit kulit, asma, anti nyamuk, antibakteri, dan antioksidan.

- b. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Srikaya atau *Annona muricata* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, memiliki periodisitas pirenial, sifat akarnya tunggang, percabangannya

bersifat monopodial. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar, daunnya berseling, bentuk daunnya memanjang, pangkal daun tumpul, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur kasap seperti kertas dan warna daun pada srikaya atau *Annona muricata* Lini yaitu hijau muda. Dan pada buah srikaya atau *Annona muricata* Lini bersifat buah sejati majemuk.

kandungan dan manfaat dari buah sirsak, siapa sangka ternyata daunnya pun dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Umumnya orang mengenal buah sirsak ini sebagai obat antikanker. Salah satu kandungan daun sirsak yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh adalah Acetogenin. Ini merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki sifat membunuh racun di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan ATP (Adenosina trifosfat) yang merupakan sumber energi bagi kanker untuk berkembang.

c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Srikaya atau *Annona squamosa* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, memiliki periodisitas pirenial, sifat akarnya tunggang, percabangannya bersifat monopodial. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar, daunnya berseling, bentuk daunnya memanjang, pangkal daun tumpul, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur kasap seperti kertas dan warna daun pada srikaya atau *Annona squamosa* L ini yaitu hijau muda. Dan pada buah srikaya atau *Annona squamosa* L ini bersifat buah sejati ganda. Manfaat buah srikaya, sampai dengan akarnya ada

banyak sekali , terutama adalah bagi kesehatan dan juga untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit. Seperti dalam sistem pencernaan, tulang, janin dan mengurangi nyeri.

d. Sirih (*Piper betle* L.)

Sirih atau *Piper betle* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan perdu, memiliki periodisitas annual, akarnya serabut. Percabangannya bersifat simpodial, arah tumbuhnya memanjat dan memiliki bentuk batang yang bulat, serta juga memiliki permukaan batang yang beralur. Pada tata letak daunnya berseling, bentuk daunnya seperti jantung, pangkal daun berlekuk, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun melengkung, tekstur daunnya licin seperti kertas, dan warna daun pada sirih atau *Piper betle* L ini yaitu hijau tua. Manfaat bunga sirih ini biasanya digunakan untuk nyepah, sebagai bahan baku sabun, dan sebagai rempah-rempah, dan obat-obatan.

e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Teratai atau *Nymphaea lotus* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan herba, memiliki periodisitas annual, Sifat akarnya serabut. Percabangannya bersifat simpodial, arah tumbuhnya berkulai-kulai, dan memiliki bentuk batang yang bulat, serta juga memiliki permukaan batang yang licin. Pada tata letak daunnya roset batang, bentuk daunnya ginjal, pangkal daun berlekuk, dan ujung daunnya membulat, tepi daun bergigi, urat daun berhenti sebelum tepi daun, tekstur daunnya tipis lunak, dan warna daun pada teratai atau *Nymphaea lotus* L ini yaitu hijau tua. Teratai atau *Nymphaea lotus* L memiliki alat lain pada bunganya yaitu tenda bunga. Manfaat bunga teratai biasanya dijadikan hiasan di kolam-kolam didepan rumah, yaitu sebagai tanaman hias.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Alamendah. 2015. "Laporan Praktikum Magnoliophyta". Dalam <http://nurfitriah2117.blogspot.com/2015/10/laporan-praktikum-magnoliophyta.html>. Diakses pada 22 Februari 2020.
- Alfatah. 2013. "Identifikasi Sirih". Dalam <http://alfatah.co.id/2013/07/identifikasi-tanaman-sirih.html>. Diakses pada 23 Februari 2020.
- Arif. 2015. "Magnoliophyta Subclassis Magnolidae". Dalam <http://2009arif..com/2015/11/magnoliophyta-subclassis-magnolidae-dan.html>. Diakses pada 24 Februari 2020.
- Armando & Rochim. 2009. "Kananga". <https://wordpress.com/2009/04/29/kananga/>. Diakses pada 20 Februari 2020.
- Campbell, Neil. A. 2008. *Biologi jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Dasuki, Undang Ahmad. 1992. *Fitografi*. Bandung: Pusat Ilmu Hayati ITB.
- Miaratnasari. 2015. "Bunga Majemuk Tak Berbatas". Dalam <http://miaratnasari..com/2015/05/bunga-majemuk-tak-berbatsa.html>. Diakses pada 25 Februari 2020.
- Nugrainna. 2012. "Srikaya Jumbo". Dalam <https://nugrainna.wordpress.com/2012/10/08/srikaya-jumbo/>. Diakses pada 25 Februari 2020.
- Rafania, Wanda. 2014. "Manfaat Buah Srikaya". Dalam <https://www.wandarafania.com/2014/manfaat-buah-srikaya.html>. Diakses pada 25 Februari 2020.
- Rendo, Angela. 2014. "Deskripsi Kenanga Canangium Odoratum". Dalam <http://angelarendo.com/2014/11/deskripsi-kenanga-canangium-odoratum.html>. Diakses pada 25 Februari 2020.
- Riska. 2016. "Magnolophyta Subkelas Magnoliidae". Dalam <http://rizkabiologi.com/2016/11/magnoliophyta-subkelas-magnoliidae-dan.html>. Diakses pada 24 Februari 2020.
- Septian. 2009. "Sirsak". Dalam <https://wordpress.com/2009/04/29/sirsak/>. Diakses pada 20 Februari 2020.
- Tagar, Nor. 2012. "Sirih". Dalam <http://tagarnor.com/2012/08/sirih.html>. Diakses pada 24

Februari 2020.

Tjitrosoepomo, Gembong. 2010. *TAKSONOMI SPERMATOPHYTA*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

Tjitrosoepomo, Gembong. 2010. *TAKSONOMI SPERMATOPHYTA*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

Vitus. 2013. "Tanaman Berkhasiat Untuk Kesehatan". Dalam <https://vituspsm.wordpress.com/tanaman-berkhasiat-untuk-kesehatan/bunga-sirsak/2013>. Diakses pada 25 Februari 2020.

Yenzip. 2012. "Pengobatan Alami". Dalam <http://yenzip.com/2012/02/pengobatan-alami.html>. Diakses pada 24 Februari 2020.

Zuhud. 2011. "Morfologi Tumbuhan Sirsak". Dalam <http://zuhud.com/2011/06/morfologi-tumbuhan-sirsak.html>. Diakses pada 20 Februari 2020.

VIII. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III!

Jawab :

- a. Ordo Magnoliales Familia Magnoliaceae Tumbuhan berkayu, habitusnya pohon dan atau perdu, dengan daun-daun tunggal yang duduknya tersebar, tanpa atau dengan daun penumpu, kadang-kadang dengan daun penumpu yang besar, serta pertulangan daun yang menyirip. Bunga banci atau berkelamin tunggal, aktinomorf, kebanyakan mempunyai hiasan bunga yang jelas dapat dibedakan antara kelopak dan mahkotanya, tetapi tidak jarang terdapat daun tenda bunga dalam jumlah besar yang tersusun dalam spiral tanpa perbedaan yang jelas antara kelopak dan mahkotanya. Benang sari banyak, teratur dalam spiral pada perpanjangan dasar bunga. Bakal buah juga banyak. Buahnya buah kendaga, buah kurung, atau buah buni yang terkumpul merupakan buah ganda dengan tipe plasenta marginalis dan apokarp. Biji dengan banyak endosperm dan

lembaga yang kecil. Contoh dari tumbuhan yang termasuk kedalam familia Magnoliceae diantaranya pada kenanga (*Canangium odoratum* Bill.), sirsak (*Annona muricata* L.), dan srikaya (*Annona squamosa* L.).

- b. Ordo Piperales Familia Piperaceae Terna atau tumbuh-tumbuhan berkayu seringkali memanjat dengan batang berbuku. Daun tunggal yang duduknya tersebar atau berkarang dengan atau tanpa daun-daun penumpu, dan biasanya daun berbentuk jantung. Bunga tersusun dalam bunga majemuk yang disebut bunga lada (amentum), masing-masing kecil tanpa hiasan bunga, berkelamin tunggal atau banci dengan 1-10 benang sari : putik terdiri 1-6 dan buah (kebanyakan 3), dengan 1-6 kepala putik. Buahnya buah batu atau buah buni, jadi dengan endosperm dan perisperm. Dalam biji terdapat sel-sel minyak atsiri sehingga seluruhnya berbau aromatis yang khas. Batang dengan berkas-berkas pengangkutan yang pada penampang melintang tersebar atau tersusun dalam bentuk lingkaran.

Contoh tumbuhan yang termasuk kedalam familia Piperaceae diantaranya sirih (*Piper betle* L.).

- c. Ordo Nymphales Familia Nymphaeaceae Tumbuhan air atau hidrofita yang tumbuh di rawa-rawa atau daerah-daerah yang tergenang air, terapung atau mempunyai akar yang dapat mencapai dasar air. Daun-daun terapung di air atau tenggelam, tetapi ada pula yang muncul di atas air. Bertangkai panjang dan biseksual, serta bergetah dan memiliki rhizome. Bunga terpisah-pisah, aktinomorf dengan tenda bunga berbilangan 3 sampai banyak yang berfungsi sebagai daun kelopak, atau hanya 6 daun tenda bunga yang tersusun dalam 2 lingkaran. Benang sari 3 sampai banyak , sebagian besar bersifat steril dan berubah menjadi bagian-bagian yang menyerupai daun-

daun mahkota. Polen uniaperture. Bakal buah menumpang atau setengah tenggelam, seringkali tersebar dalam dasar bunganya. Buahnya buah kurung atau menyerupai buah buni. Biji mempunyai salut biji, kebanyakan dengan endosperm dan perisperm, lembaga lurus. Contoh tumbuhan yang termasuk kedalam familia Nymphaeaceae diantaranya teratai (*Nymphaea lotus* L.).